

LAVANDA O‘SIMLIGINING KIMYOVIY TARKIBI VA DORIVORLIK XUSUSIYATI

N.O’.Poziljonova

Jizzax davlat pedagogika universiteti magistranti

Annotatsiya: Lavanda (*Lavandula angustifolia*) kimyoviy tarkibi, xususan linalool va linalil asetat moddalariga ko‘ra, tinchlantiruvchi, yallig‘lanishga qarshi va antimikrobiyal xususiyatlarga ega. Ushbu maqolada lavandaning dorivor xususiyatlari va qo‘llanilishi tahlil qilingan.

Аннотация: Лаванда (*Lavandula angustifolia*) благодаря линалоолу и линалил ацетату обладает успокаивающим, противовоспалительным и антимикробным действием. В статье анализируются её лечебные свойства и применение.

Abstract: Lavender (*Lavandula angustifolia*) contains linalool and linalyl acetate, providing calming, anti-inflammatory, and antimicrobial effects. This article analyzes its medicinal properties and applications

Kalit so‘zlar: Lavanda, kimyoviy tarkib, dorivorlik xususiyatlari, tinchlantiruvchi, antiseptik, antimikrobiyal, yallig‘lanishga qarshi.

Ключевые слова: Лаванда, химический состав, лечебные свойства, успокаивающее, антисептик, антимикробное, противовоспалительное.

Keywords: Lavender, chemical composition, medicinal properties, calming, antiseptic, antimicrobial, anti-inflammatory.

Mamlakatimizda dorivor o‘simliklarni yetishtirish va farmokologiya sanoatimizni mahalliy hom-ashyo bilan ta‘minlash hozirgi kunning dolzarb muammolaridan biridir. Ushbu muammoni hal etish uchun so‘ngi yillarda bir qator qarorlar qabul qilindi va amalga oshirilmoqda. Butunjahon Sog‘liqni Saqlash tashkilotining ma‘lumotlariga ko‘ra, mavjud doridarmonlarning 60% ni dorivor o‘simliklar xom ashyolaridan olingan preparatlar tashkil etadi. Hozirgi vaqtda

O‘zbekiston Respublikasida 112 tur dorivor o‘simliklar rasmiy tabobatda foydalanishga ruxsat berilgan bo‘lib, ushbu dorivor o‘simliklarning 80% ni tabiiy holda o‘sovchi o‘simliklar tashkil etadi. Tabiiy holda o‘sovchi dorivor o‘simliklarning ham xomashyo zahirasi chegaralangan bo‘lib, ularni muhofaza qilish, bioekologik xususiyatlarini o‘rganish, xomashyo zahirasidan to‘g‘ri foydalanish va ko‘paytirishning ilmiy asoslanganusullarini ishlab chiqish dolzarb muammolardan biridir. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013 yil 5 avgust 222-sonli majlis bayonining 3-bandida ko‘rsatilgan - Dorivor o‘simlikshunoslik va yangi dori vositalarini ishlab chiqarish korxonalarini tashkillashtirish uchun dorivor o‘simliklarni sanoat miqyosida plantatsiyalarini yaratish, 2015 yil 20 yanvardagi № 5-sonli “2015-2017 yillarda o‘rmon xo‘jaliklari tizimini rivojlantirish, dorivor va ozuqabop o‘simliklar xom ashyosini yetishtirish, tayyorlash va qayta ishlashni yanada kengaytirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” majlis bayonnomasi 1.12-bandi hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 10 apreldagi PQ-4670-sonli ” Yovvoyi holda o‘sovchi dorivor o‘simliklarni muhofaza qilish, madaniy holda yetishtirish, qayta ishlash va mavjud resurslardan oqilona foydalanish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori ijrosini ta‘minlash maqsadida Respublikada tabiiy va madaniy holda mavjud bo‘lgan dorivor o‘simliklarni o‘stirish va yetishtirish bo‘yicha ixtisoslashgan o‘rmon xo‘jaliklari, fermerlarga, farmatsevtika sanoati xodimlariga mazkur qo‘llanma taqdim etilmoqda. O‘zbekiston Respublikasi o‘rmon fondi yerlarida 2023 yilda jami 5280 ga yer maydonda dorivor va oziq-ovqatbop o‘simliklar madaniy plantatsiyalari barpo etildi. Bunda, qizilmiya (621.1 ga), tojik kovrak (1169.5 ga), sassiq kovrak (84.4 ga), lavanda (18.6 ga), moychechak (26.0 ga), na‘matak (415.4 ga), ravoch (10 ga), dalachoy (54.4 ga), tog‘rayhon (30.5 ga), kiyik o‘ti (11.4 ga), maydonda va boshqa turdagi dorivor va oziq-ovqatbop o‘simliklari plantatsiyalari barpo etilgan Respublikamizning tuproq iqlim sharoiti dorivor lavanda yetishtirish uchun juda qulaydir.

Lavanda (*Lavandula*) labguldoshlar oilasiga mansub bo‘lib, bir necha tur va navi mavjud. Ular orasida eng mashhurlari *Lavandula angustifolia* (oddiy lavanda), *Lavandula latifolia* va *Lavandula stoechas* turlaridir. Lavanda o‘simligi bir yillik, ko‘p

yillik buta yoki yarim buta sifatida o'sadi va tabiiy sharoitda 20–80 sm balandlikka yetadi. Lavanda kuchli, to'rsimon ildiz tizimiga ega bo'lib, bu ildizlar o'simlikni qurg'oqchilik sharoitida suv bilan ta'minlaydi va unga chidamlilik beradi. Uning poyasi yog'ochlanadi, ko'p tarmoqlanadi va yashil yoki kulrang tusga ega. Lavandaning barglari oddiy, uzun, ingichka va ko'pincha kulrang-yashil rangda bo'ladi, ular quyosh nuridan himoya qiluvchi va suvni bug'lanishdan asrovchi yupqa tuklar bilan qoplangan.

Lavanda o'simligi asosan efir moylari, organik kislotalar, antioksidantlar va boshqa ozuqa moddalari bilan boy. Bu kimyoviy moddalar o'simlikka xushbo'ylik va shifobaxsh xususiyatlarni beradi. Lavandaning asosiy kimyoviy tarkibiy qismlari: linalool 20-25%, linalyl asetat 25-46%, kafr 0,5-2%, geraniol 0.2-1%, terpinen-4-ol 0,1-1 %, kineol 2-8% va boshqa bir qator foydali moddalarni o'z ichiga oladi. O'simlikning yer ustki qismi organizmga tinchlantiruvchi, stressga chidamlilikni oshirishuvchi, ruhiy holatni meyorlashtiruvchi, teri holatini yaxshilovchi ta'sir etadi. Lavanda gullari diuretik, antikonvulsant va tinchlantiruvchi xususiyatga, moyi esa antisepti va bakteritsid ta'sirga ega. Bundan tashqari, lavanda moyi epidermal hujayralarni to'liq qayta tiklash xususiyati bilan faol yaralarni davolashda (ayniqsa, kimyoviy kuyishlarni) ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Chandiqlarni kichraytirish va bo'rtmalarni so'rilishiga yordam beradi. Qabul qilinganda kranial(cherepnoy) qon bosimi pasaytiradi, bronxospazmni yo'qotadi, ichak tonusini oshiradi, ichni yumshatuvchi va yengil siydik haydovchi sifatida ta'sir ko'rsatadi, oshqozon kislotaliligini oshiradi hamda ishtaxani yaxshilaydi. Lavanda gullari markaziy asab tizimiga, shuningdek, nafas yo'llarining asab tizimiga tinchlantiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Tarkibiga kiruvchi sineoldan farmakologiya sanoatida antiseptiklar tayyorlashda va balg'am ko'chiruvchi preparatlar olishda keng foydalaniladi. Tarkibida taninlarning mavjudligi sababli, ular diareya, ayniqsa fermentatsiya bilan sodir bo'lgan diareyaga qarshi ta'sirga ega. Spirtli ichimliklar bilan suyultirilgan lavanda moyi migren paytida, kuchli yurak urishi bilan, asabiylashish kuchaygan davrda, revmatizmning o'tkir xurujlarida ichiladi. Lavanda damlamasi yoki choyi bosh og'rig'i, migren, bosh aylanishi, kam quvvatlik, jigar va taloq kasalliklari,

ko'ngil aynishi, qorinning shishishi, qorin bo'shlig'idagi sanchiqlar, yurak zaifligi, boshlang'ich tomchilar, podagra va revmatik og'riqlar uchun ishlatiladi.

Lavanda o'simligi o'zining noyob kimyoviy tarkibi va ko'plab dorivorlik xususiyatlari bilan xalq tabobati va zamonaviy tibbiyotda qimmatli hisoblanadi, shu sababdan lavanda yetishtirishni xalqimiz orasida ommalashtirishimiz va ko'paytishimiz kerak.

References:

1. Dorivor lavanda o'simligi haqida umumiy ma'lumot va uning tibbiyotda qo'llanilishi" barno zokirovna baxromova., mavlyuda shernazarovna ernazarova samarqand davlat tibbiyot universiteti.saminov a., ismoiljonova d., rahmataliyeva m.
2. Dorivor sut qushqo'nmas osimligining foydali xususiyatlari va undan oqilona foyalanish //science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. D4. – c. 155-159.
3. Anvarjonovich d. Q., o'g'li s. A. A., o'g'li x. The importance of fungicides and stimulants in preparing seed grains //asian journal of multidimensional research. – 2021. – T. 10. – №. 4. – c. 415-419.
4. O'g'li s. A. A., qizi a. A. D. O. K., qizi n. B. H. Dollar daraxtining yetishtirish texnologiyasi //science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. D3. – c. 297-300.
5. Saminovich m. B., gulomatovna x. N., o'g'li s. A. A. Petrushka o' simligini yetishtirish va undan oqilona foydalanish //science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. D3. – c. 259- 262.
6. Yusupova z., saminov a., sayramov f. Salvia-l marmarak turkumi vakillarining o'zbekistonda tarqalishi, hayotiy shakllari va ishlatilishi //science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. D6. – c. 13-19.